

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
522 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH ORGANLARIDA AHOLIGA KO'RSATILAYOTGAN IJTIMOY XIZMATLAR TAHLILI

Karjavova Xurshida Abdumalikovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning o'zini-o'zi boshqarish organlarida aholi uchun ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar va ularning samaradorligi tahlil qilingan bo'lib, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishdagi roli, muammolari hamda samarali metodlari o'rganiladi. Maqolada Samarqand viloyati mahallalari bo'yicha "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlarga ko'rsatilgan amaliy yordamlar va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan 14-30 yosh orasidagi yoshlarga ko'rsatilgan amaliy yordamlar tahlil qilinib, tegishli takliflar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: o'zini-o'zi boshqarish organlari, ijtimoiy xizmatlar, aholi ehtiyojlari, Ayollar daftari, Yoshlar daftari, ijtimoiy himoya reestri, Temir daftar.

Abstract: This article analyzes the social services provided to the population by the self-government bodies of Uzbekistan and their effectiveness, focusing on the role of local self-government bodies in delivering social services, the challenges, and effective methods. The article presents an analysis of the practical assistance provided to women included in the "Women's Register" in the districts of Samarkand region, as well as the practical assistance provided to youth aged 14 to 30 included in the "Youth Register," with the aim of developing recommendations for improvement.

Keywords: self-government bodies, social services, population needs, women's registry, youth registry, social protection registry, iron registry.

Аннотация: В данной статье проводится анализ социального обслуживания населения в органах местного самоуправления Узбекистана и их эффективности, исследуется роль местных органов самоуправления в предоставлении социальных услуг, проблемы и эффективные методы. В статье представлен анализ практической помощи, оказанной женщинам, включённым в «Женский реестр» в Самаркандской области, а также помощи, предоставленной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, включённой в «Молодежный реестр», с последующим выработанным предложением для улучшения работы в этой области.

Ключевые слова: органы самоуправления, социальные службы, потребности населения, женский реестр, молодежный реестр, реестр социальной защиты, железный реестр.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosati aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy xizmatlarni yanada samarali tashkil etishga qaratilgan bo'lib, mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlarda, ayniqsa, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining faoliyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar tizimining samaradorligini oshirish va ularni aholi ehtiyojlariga moslashtirish davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining hududiy boshqaruv tizimida aholi uchun ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar aholining turli qatlamlari ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Ayniqsa, kambag'allikni kamaytirish, aholi salomatligini yaxshilash, ta'lim va ijtimoiy himoya masalalari ijtimoiy xizmatlarning asosiy yo'nalishlari

hisoblanadi. Bu xizmatlar, ayniqsa, qishloq joylarida mahalliy boshqaruv organlari tomonidan taqdim etilishi zarur bo'lgan eng muhim ijtimoiy xizmatlar sirasiga kiradi. Shuningdek, davlatning ijtimoiy siyosati va qonun hujjatlari yordamida mahalliy boshqaruv organlariga ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda zarur huquqiy hamda moliyaviy imkoniyatlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Biroq hozirgi kunda mamlakatimizda ijtimoiy xizmatlarni taqdim etish samaradorligi hali ham ba'zi muammolarni o'z ichiga oladi. Aholi ehtiyojlarining turlicha bo'lishi, resurslarning yetishmovchiligi, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish uchun zarur bo'lgan kadrlar tayyorlash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi masalalar mavjud. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlarning ayrim turlari, masalan, tibbiyot va ta'lim sohalarida xizmatlar o'z vaqtida va to'g'ri ko'rsatilmaganligi sababli, aholi o'rtasida noroziliklar yuzaga kelmoqda.

Shu sababli, o'zini-o'zi boshqarish organlarida ijtimoiy xizmatlarni taqdim etish samaradorligini oshirish va ushbu jarayondagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasining mahalliy boshqaruv tizimi va unda ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar bo'yicha bir nechta ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu borada Asimov D. o'zining *O'zbekistonning mahalliy boshqaruv tizimi va ijtimoiy xizmatlar* asarida mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishdagi o'rni va ularning samaradorligini tahlil qiladi. Tadqiqotda, ayniqsa, mahalliy boshqaruv organlarining normativ-huquqiy bazasi, ularning resurslarini boshqarish hamda aholi ehtiyojlarini qondirishdagi roli alohida ta'kidlangan. Asimov ijtimoiy xizmatlarning o'z vaqtida va sifatli ko'rsatilishini ta'minlash uchun mahalliy boshqaruv organlarining mustahkamligi va samaradorligini oshirish zarurligini qayd etadi [1].

Karimov M. ham o'z tadqiqotida *Ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirishda kadrlar tayyorlash va rivojlantirish* mavzusini yoritib, mahalliy boshqaruv organlarida xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratadi. Olim o'z tadqiqotida mahalliy boshqaruvda ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda xizmat ko'rsatuvchi kadrlarning professional malakasi va psixologik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi [2].

Mahmudov A. *Mahalliy boshqaruv tizimida ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda iqtisodiy va moliyaviy resurslar* mavzusidagi tadqiqotida mahalliy boshqaruv tizimining ijtimoiy xizmatlarni samarali taqdim etishdagi resurslari taqsimlanishini tahlil qiladi. Tadqiqotda O'zbekistonning mahalliy boshqaruv tizimi uchun ajratilgan moliyaviy resurslarning ahamiyati va ularning samarali ishlatilishi uchun zarur bo'lgan strategiyalar muhokama qilinadi. Mahmudov, ayniqsa, ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda resurslarning nomutanosib taqsimlanishi, shu jumladan, markazlashgan va mahalliy byudjetlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatib, ushbu muammolarni bartaraf etish yo'llarini tavsiya qiladi [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida o'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar va ularning turlari bo'yicha ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar va yoshlar, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar va yoshlarga imtiyozli kredit ajratish, ehtiyojmand bo'lmagan xotin-qizlar va yoshlar, uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar hamda qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar masalalari tahlil qilindi. Bu jarayonda dialektik va tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik va dinamik yondashuv hamda guruhlash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniyatlarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmoni¹ga muvofiq, har bir shaxs bilan individual va tizimli ravishda muntazam ish olib borishni tashkil etish hamda moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim — ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmi joriy etildi. Shuningdek, bilim va kasb-hunar o'rganishga ehtiyoji hamda ishtiyoqi bo'lgan xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari", "Temir daftar" va "Ijtimoiy himoya reestri" hayotga tatbiq etildi. Ushbu tizimlarni yuritishda quyidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlardan foydalaniladi.

I. Ayollar daftari

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniyatlarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmoni²;

1 <https://lex.uz/ru/docs/5884143>

2 <https://lex.uz/ru/docs/5884143>

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-martdagi “Xotin-qizlar muammolarini o’rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 145-son qarori³.

II. Yoshlar daftari:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-92-son qarori⁴;

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi “Yoshlar muammolarini o’rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 312-son qarori⁵.

III. Temir daftar:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag’allikni qisqartirish bo’yicha davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi PF-29-son⁶ Farmoni.

IV. Ijtimoiy himoya reestri:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-iyundagi “Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko’rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo’lga qo’yish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-82-son⁷ Farmoni;

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-dekabrda “O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilganligi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim hujjatlariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida”gi 665-son⁸ Qarori.

Samarqand viloyati bo’yicha “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlarga ko’rsatilgan amaliy yordamlar doimiy ravishda amalga oshirib borilmoqda. Bu borada viloyat bo’yicha “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlar soni bo’yicha 2022-yilda 65854 nafarni, 2023-yilda 108490 nafarni va 2024-yilda esa 104034 nafarni tashkil qilgan. Shundan, 2022-yilda “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlar soni viloyat miqiyosida eng past ko’rsatkichlar Bulung’ur tumanida 2732 nafar, Paxtachi tumanida 2534 nafar, Oqdaryo tumanida 2511 nafar, Nurobod tumanida 2505 nafar, Qo’shrabot tumanida 2117 nafar va Kattaqo’rg’on shahrida 1620 nafarni tashkil etgan bo’lsa, Urgut tumani 8252 nafar va Samarqand shahrida 8497 nafar bilan yuqori ko’rsatkichlarni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyati mahallalari bo’yicha 2022-2023-2024-yillarda “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlarga ko’rsatilgan amaliy yordamlar to’g’risida ma’lumot.

T/r	Hududlar nomi	Shundan:																				
		“Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlar soni		1. Ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar soni		2. Tadbirkorlik qilish istagida bo’lgan ehtiyojmand xotin-qizlarga imtiyozli kredit ajratish		3. Boquvchisi bo’lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar soni		4. Ijtimoiy yordamga muhtoj I va II guruh nogironligi bo’lgan, shuningdek tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar soni		5. Uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar soni		6. Qaramog’ida nogironligi bo’lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar soni								
		2022	2023	2 024	2022	2023	2 024	2022	2023	2 024	2022	2023	2 024	2022	2023	2 024	2022	2023	2 024			
1	Samarqand shahar	8497	14793	14801	4763	4182	3497	554	607	459	1194	4937	5187	1251	3541	4149	330	211	396	405	1315	1113
2	Kattaqo’rg’on shahar	1620	4488	3369	752	1824	1575	63	140	68	378	1474	918	276	781	593	35	29	24	116	240	191

3 <https://lex.uz/docs/5831865>

4 https://nrm.uz/contentf?doc=682750_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidentining_19_01_2022_y_pq-92-son_mahallalarda_yoshlar_bilan_ishlash_tizimini_tubdan_takomillashtirish_chora-tadbirlari_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_qarori&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

5 <https://lex.uz/docs/6051791>

6 <https://lex.uz/docs/-5758437>

7 <https://lex.uz/docs/-6480342>

8 <https://lex.uz/docs/-6694150>

3	Bulung'ur tumani	2732	5371	5314	1040	1439	1985	85	247	157	69	909	1716	1387	559	1534	1411	3	8	2	136	517	460
4	Jomboy tumani	3276	5278	5132	1241	2057	2032	247	264	182	930	1600	1521	514	851	876	20	31	22	324	475	499	
5	Ishtixon tumani	3532	5757	5550	1673	1771	3310	155	250	310	830	1440	810	422	1185	610	6	39	24	446	1072	486	
6	Kattaqo'rg'on tumani	4890	6664	6513	2911	2805	2903	88	366	97	774	1511	1524	664	1303	1234	15	20	24	438	659	731	
7	Narpay tumani	3824	5851	5851	2478	2156	3703	80	377	398	116	1265	680	958	1190	626	5	24	14	187	839	430	
8	Nurobod tumani	2505	4759	3392	506	868	1964	105	178	74	894	1986	541	570	1165	395	9	8	9	421	554	409	
9	Oqdaryo tumani	2511	4911	4901	1017	1827	1891	106	330	265	690	1264	1236	439	1064	1066	1	10	1	258	416	442	
10	Payariq tumani	4432	6877	6423	1984	3102	2593	162	335	255	1044	1523	1573	729	1076	1130	7	15	6	506	826	866	
11	Pastdarg'om tumani	7162	9452	9443	1951	1824	1562	369	347	206	2031	3955	4063	1695	2138	2338	53	33	13	1060	1155	1261	
12	Paxtachi tumani	2534	4155	4002	1019	1153	1144	84	185	107	792	1441	1317	338	811	900	12	14	6	292	551	528	
13	Samarqand tumani	4539	8631	8624	1117	2166	3710	209	190	212	1638	3657	2304	908	1693	1489	65	45	50	602	880	859	
14	Toyloq tumani	3431	6387	6260	2493	3170	2156	59	50	35	501	1125	1260	219	1588	2204	45	4	2	114	450	603	
15	Urgut tumani	8252	11356	11356	2984	2823	3690	196	295	178	2395	3978	3463	1628	2594	2552	48	4	15	1001	1662	1458	
16	Qo'shrabot tumani	2117	3760	3103	641	1844	1043	118	127	79	644	886	848	448	516	656	3	4	4	263	383	473	
JAMI		65854	108490	104034	28570	35011	38758	2680	4198	2994	15760	33758	28632	11618	23030	22229	657	499	612	6569	11994	10809	

2023-yilda viloyat miqyosida "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlar soni 2022-yilga nisbatan sezilarli ravishda, ya'ni 164,7 foizga oshgan. Buning asosiy sababi mahallalardagi har bir oilani individual tarzda chuqur o'rganish bilan bog'liq. 2023-yilda ham Paxtachi tumani (4 155 nafar) va Qo'shrabot tumani (3 760 nafar) past ko'rsatkichlarni qayd etgan bo'lsa, yuqori ko'rsatkichlar Urgut tumani (11 356 nafar) va Samarqand shahri (14 793 nafar) hissasiga to'g'ri kelgan.

2024-yilda esa "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlar soni 2023-yilga nisbatan biroz, ya'ni 4,1 foizga kamaygan bo'lib, tumanlar kesimida yana o'sha hududlar past va yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan. Misol tariqasida, Qo'shrabot tumani (3 103 nafar), Kattaqo'rg'on shahri (3 369 nafar) va Nurobod tumani (3 392 nafar) past ko'rsatkichlarni qayd etgan bo'lsa, Urgut tumani (11 356 nafar) va Samarqand shahri (14 801 nafar) yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan.

"Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlarning umumiy soni ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, ijtimoiy yordamga muhtoj I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar, uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar va qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar bo'yicha tahlil qilinganda, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar soni

o'sish tendensiyasiga ega ekani ko'rinadi. Ularning soni 2022-yilda 28 570 nafarni, 2023-yilda 35 011 nafarni va 2024-yilda 38 758 nafarni tashkil qilgan.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar soni 2022-2024-yillarda mos ravishda Qo'shrabot, Bulung'ur va Nurobod tumanlarida past ko'rsatkichlarni qayd etgan bo'lsa, Kattaqo'rg'on, Urgut tumanlari va Samarqand shahrida yuqori darajada bo'lgan. Ushbu hududlarda mazkur ko'rsatkichning yuqori bo'lishi iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanish darajasi va aholi soniga bog'liq ekani bilan izohlanadi.

Mamlakat iqtisodiyotida olib borilayotgan islohotlar natijasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni istagan shaxslarga keng imkoniyatlar yaratilgan. Shu maqsadda ***"Ayollar daftari"***ga kiritilgan xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishlari uchun ehtiyojmand xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratish orqali qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu borada Samarqand viloyatida 2022-yilda 2 680 nafar, 2023-yilda 4 198 nafar va 2024-yilda 2 994 nafar xotin-qizlarga banklar tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilgan. Bu orqali ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun amaliy yordam ko'rsatildi.

2024-yilda tumanlar kesimida tahlil qilinganda, Samarqand shahri (459 nafar), Narpay tumani (398 nafar) va Ishtixon tumani (310 nafar)da sezilarli darajada xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratilgan.

Bugungi kunda aholini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Samarqand viloyatida ham boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar mavjud. 2022-2024-yillar tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar soni 15 760 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2,1 barobarga yoki 17 998 nafarga oshgan. 2024-yilda esa 2023-yilga nisbatan 15,2 foizga kamayib, 28 632 nafarni tashkil etgan.

Shuningdek, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlarga viloyat hokimligi va ijtimoiy xizmat agentligi tomonidan har tomonlama amaliy yordam ko'rsatilib kelinmoqda. Xususan, 2022-yilda 276 nafar, 2023-yilda 510 nafar va 2024-yilda 566 nafar boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlab berilgan.

"Ayollar daftari"ga kiritilgan ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan I va II guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar soni Samarqand viloyati miqyosida:

- 2022-yilda – 11 618 nafar,
- 2023-yilda – 23 030 nafar,
- 2024-yilda – 22 229 nafarni tashkil qilgan.

Ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan I va II guruh nogironligi bo'lgan hamda tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar soni tumanlardagi aholi soniga bevosita bog'liq hisoblanadi. Shu sababli 2024-yilda tumanlar kesimida Samarqand shahri (4149 nafar), Pastdarg'om tumani (2338 nafar) va Urgut tumani (2552 nafar)da ushbu toifa vakillari ko'pchilikni tashkil etadi. Viloyatda ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan I va II guruh nogironligi bo'lgan hamda tezkor tibbiy muolajaga ehtiyoji bo'lgan xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlanishi 2022-yilda 186 nafarni, 2023-yilda 214 nafarni va 2024-yilda 159 nafarni tashkil etdi.

Mamlakatimizda uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlarning holatini yaxshilash maqsadida ko'plab tashabbuslar va dasturlar amalga oshirilmogda. Ayniqsa, ijara dasturlari asosida bank kreditlarini ajratish, shuningdek, jamiyatda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish va ularni ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Bu borada Samarqand viloyatida ham "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlarga uy-joyga muhtoj ehtiyojmand ayollarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. 2022-yilda uy-joyga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar soni 657 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 499 nafarga kamaygan va 2024-yilda bu ko'rsatkich 612 nafarga yetgan. Shu bilan birga, xotin-qizlarning uy-joy bilan ta'minlanish ko'rsatkichlarida kamayish tendensiyalari kuzatilmoqda. Bu ko'rsatkich 2022-yilda 365 nafar xotin-qizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 103 nafarga tushgan. 2024-yilda esa bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 4,1-marta, 2023-yilga nisbatan esa 13,6 foizga kamaygan.

Samarqand viloyati bo'yicha "Ayollar daftari"ga kiritilgan va qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar soni 2022-yilda 6569 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 11 994 nafarga yetgan yoki 2022-yilga nisbatan 1,8-martaga oshgan. 2024-yilda esa bu ko'rsatkich 10 809 nafarni tashkil qilgan.

Mamlakatimizda ijtimoiy xizmatlarni bir qator korxonalar va tashkilotlar amalga oshiradi. Ular o'z maqomiga ko'ra davlat tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda xususiy tadbirkorlik subyektlaridan iborat bo'lib, ijrochilar va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 26-dekabrda "Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand toifalari uchun ijtimoiy xizmatlar to'g'risida"gi O'RQ-415-son⁹ Qonuni orqali muvofiqlashtiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi

9 <https://lex.uz/docs/-3083192>

PF-29-son¹⁰ Farmoniga muvofiq: “Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga moliyaviy ko‘maklashish, ularning daromadli mehnat bilan bandligini ta‘minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, mahallabay ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish orqali kambag‘allikni qisqartirish, Respublika, viloyat, tuman va shaharlarda ko‘rsatiladigan davlat xizmatlari va manzilli moliyaviy qo‘llab-quvvatlash instrumentlarini bevosita mahalla darajasiga tushirish” belgilangan.

Mazkur farmonda hokim yordamchilari biriktirilib, ularga “... mahalladagi mavjud bo‘sh ish o‘rinlarini hamda xo‘jalik yurituvchi subyektlarning mavsumiy ishchilarga bo‘lgan talabini aniqlash orqali ishsizlarni, birinchi navbatda, ‘Temir daftar’, ‘Ayollar daftari’ va ‘Yoshlar daftari’ga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlarni bo‘sh (vakant) ish o‘rinlariga joylashtirish hamda haq to‘lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish” vazifasi yuklatilgan. Shu bilan birga, “... doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan va ishsiz aholining, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarning qiziqishlarini o‘rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘rgatuvchi o‘quv markazlariga yo‘naltirish hamda o‘qishni tamomlagan bitiruvchilarning bandligini ta‘minlashga yordam berish, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan aholi guruhlarini ijtimoiy va moddiy qo‘llab-quvvatlash orqali mahallalarda bandlikni ta‘minlashning innovatsion usullarini joriy qilish” dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

“Yoshlar daftari”ni tashkil etish jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma‘naviy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Yoshlarning ijtimoiy va siyosiy hayotda faol ishtirok etishi, o‘z fikrlarini bildirishlari, muammolarini aniqlash va hal qilishlari, orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarishlari hamda o‘zlariga bo‘lgan ishonchni oshirishlari uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, ta‘lim, ishsizlik, psixologik stress va boshqa ijtimoiy masalalarni muhokama qilish, o‘z bilimlarini oshirish, yangi malakalarga ega bo‘lish va professional rivojlanishlari uchun shart-sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yoshlarning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash, ularning mas‘uliyat hissini oshirish, yangi g‘oyalar va loyihalarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda hamkorlik qilishlariga ko‘maklashadi.

Shundan kelib chiqib, Samarqand viloyati bo‘yicha “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga ko‘rsatilgan amaliy yordamlar doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar sonining kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda: 2022-yilda 35 864 nafar, 2023-yilda 33 545 nafar va 2024-yilda 15 350 nafarni tashkil etgan. 2022-yilda “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar soni viloyat miqyosida eng past ko‘rsatkichlar Kattaqo‘rg‘on shahrida (677 nafar), Qo‘shrabot tumanida (1037 nafar) va Nurobod tumanida (1492 nafar) qayd etilgan. Eng yuqori ko‘rsatkichlar esa Payariq tumanida (3586 nafar) va Pastdarg‘om tumanida (4595 nafar) kuzatilgan.

2023-yilda viloyat bo‘yicha “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar soni 2022-yilga nisbatan 6,5 foizga kamaygan. Shu yilda Paxtachi tumanida (1588 nafar) va Kattaqo‘rg‘on shahrida (1102 nafar) eng past ko‘rsatkichlar qayd etilgan bo‘lsa, Pastdarg‘om tumanida (2717 nafar) va Samarqand shahrida (4377 nafar) eng yuqori natijalar kuzatilgan. 2024-yilda esa “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar soni 2023-yilga nisbatan 2,2-martaga kamaygan bo‘lib, tumanlar kesimida eng past ko‘rsatkichlar Kattaqo‘rg‘on shahrida (325 nafar) va Toyloq tumanida (312 nafar) kuzatilgan. Eng yuqori ko‘rsatkichlar esa Samarqand shahri (2479 nafar) va Urgut tumani (2566 nafar) hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Samarqand viloyatida “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga ko‘rsatilayotgan yordam turlari bo‘yicha tahlil qilinganda, yangi ish o‘rinlariga joylashtirish bo‘yicha 2022-yilda 1949 nafar, 2023-yilda 11 391 nafar va 2024-yilda 806 nafar yoshlarga amaliy yordam ko‘rsatilgan.

Oliy ta‘lim muassasalarida, texnikumlarda va kasb maktablarida tahsil olayotgan Samarqandlik yoshlarning to‘lov-shartnoma pullarini to‘lab berishda ham amaliy yordam ko‘rsatilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2022-yilda 3470 nafar, 2023-yilda 4353 nafar va 2024-yilda 3991 nafarni tashkil etgan. Shuningdek, yoshlarning zamonaviy kasblarni egallashi uchun 2022-yilda 196 nafar, 2023-yilda 963 nafar va 2024-yilda 692 nafar yosh kasb-hunar o‘rganishga yo‘naltirilgan.

Bundan tashqari, yoshlar uchun mehnat qurollari xarid qilish, tibbiy xizmat ko‘rsatish, haydovchilik guvoohnomasini olish uchun o‘qish to‘lovlari qoplash hamda nodavlat ta‘lim muassasalarida kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish bo‘yicha ham amaliy yordam berilgan.

Viloyatda yoshlarning ish bilan bandligini ta‘minlash va o‘z-o‘zini band qilish maqsadida 2022-yilda 729 nafar, 2023-yilda 1898 nafar va 2024-yilda 481 nafar yoshlarga kredit ajratilgan. Shuningdek, yoshlarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishlari uchun unumli yerlardan foydalanish imkoniyati ham yaratilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2022-yilda 15 655 nafar, 2023-yilda 2519 nafar va 2024-yilda 1346 nafar yoshga yer ajratilgan.

Bundan tashqari, yoshlarning ilm-fan, sport, san‘at, madaniyat, olimpiadalar, xalqaro va mahalliy musobaqalarda qatnashishlari uchun xarajatlar qoplab berilmoqda. Jumladan, 2024-yilda 310 nafar samarqandlik yoshga ushbu yo‘nalish bo‘yicha amaliy yordam ko‘rsatilgan.

“Yoshlar daftari”ga kiritilgan samarqandlik yoshlarga amaliy yordam ko‘rsatish maqsadida ularning turar joy ijarasi to‘lovlari, safarbarlik chaqiruvi rezervi uchun to‘lovlari, maktab yoshidagi bolalar uchun maktab kiyim-

10 <https://lex.uz/docs/-5758437>

kechaklari va o'quv qurollari, yoshlarning uy-joy qurishi uchun kafilsiz hamda garovsiz kredit ajratish, fuqarolik pasportlarini olish uchun badal va yig'imlarini to'lash bo'yicha ham amaliy yordam ko'rsatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Samarqand viloyatidagi "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlarga ko'rsatilgan amaliy yordamlar tahlilini ko'rib chiqaylik. 2022-2024-yillarda viloyatda "Ayollar daftari"ga kiritilgan xotin-qizlar soni har yili o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 164,7 foizga oshgan. Tahlil natijalariga ko'ra, 2023-yilda Samarqand shahri va Urgut tumani yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan, Paxtachi va Qo'shrabot tumanlarida esa nisbatan past natijalar qayd etilgan.

Xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilish, ularning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va turli ehtiyojlariga ko'ra yordam bilan ta'minlash tizimi Samarqand viloyatida muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratish, uy-joyga muhtoj bo'lganlarga ko'maklashish, shuningdek, nogironligi bo'lgan va tibbiy yordamga ehtiyojmand bo'lganlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ishlari izchil davom ettirilmoqda.

Bundan tashqari, viloyatdagi iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda shaharlar va tumanlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinib, ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar sonining tumanlarning aholi soni va rivojlanish darajasi bilan bog'liqligi aniqlangan. Mazkur tahlil natijalariga ko'ra, Samarqand shahri va Urgut tumani yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu iqtisodiy rivojlanish darajasi va resurslarga ega bo'lish bilan izohlanadi.

Shuningdek, viloyatda boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlar hajmi kengaytirilmoqda. Xususan, uy-joy ta'mirlash va boshqa turdagi moddiy ko'mak berish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Samarqand viloyati ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirish yo'lida ish olib borayotgan bo'lib, ushbu tizim orqali xotin-qizlarning turli ehtiyojlariga ko'ra yordamlar ko'rsatilmoqda.

Shu bilan birga, "Yoshlar daftari"ga kiritilgan yoshlar sonining kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu esa ijtimoiy va iqtisodiy yordamlarni yanada samarali taqsimlash zarurligini ko'rsatadi.

Viloyatda amalga oshirilayotgan islohotlar va yordamlar natijasida xotin-qizlar hamda yoshlarning ijtimoiy himoyasi ta'minlanib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi faolligi oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Asimov D. O'zbekistonning mahalliy boshqaruv tizimi va ijtimoiy xizmatlar. Tashkent: Toshkent Davlat Universiteti nashriyoti. 2018-y.
2. Karimov M. Ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirishda kadrlar tayyorlash va rivojlantirish. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti. 2020-y.
3. Mahmudov A. Mahalliy boshqaruv tizimida ijtimoiy xizmatlarni taqdim etishda iqtisodiy va moliyaviy resurslar. Tashkent: Iqtisodiyot va Tadbirkorlik Universiteti. 2021.
4. Jorgensen P. The effectiveness of local government systems and social services in Scandinavian countries. Stockholm: Scandinavian Policy Review. 2015.
5. Zaripov F. Raqamli texnologiyalar va elektron xizmatlar orqali ijtimoiy xizmatlarni samarali taqdim etish. Tashkent: Innovatsiya va Raqamli Texnologiyalar Markazi. 2022-y.
6. Smith, R. Innovative approaches and social services. London: Social Policy Press. 2017.
7. Aalborg, A. Successful experiences of digitalization of social services in Scandinavian countries. Copenhagen: Danish Public Administration Journal. 2019.
8. Lex.uz
9. Norma.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

